

**TYUTORLIKDA TALABALARNING MA'LUMOTLARNI QABUL
QILISH VA O'RGANISH USLUBLARI.**

**МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В РЕПЕТИТОРСТВЕ.**

**METHODS OF STUDENTS LEARNING AND RECEIVING
INFORMATION IN TUTORING.**

Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi

FarDU Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 1-kurs magistranti
madinabonumuhammadjonova07@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola orqali tyutorlik faoliyatida muhim hisoblangan talabalar bilan ishlash uslublari, ularning berilgan ma'lumot va bilimlarni o'rganish va qabul qilish, qayta ishlash yo'llari haqida tushunchaga ega bo'lish mumkin.

Kalit so'zlar: tyutorlar, talabalar, ma'lumotni qabul qilish, o'rganish, uslub, texnika, o'zlashtirish, o'rganuvchi.

АННОТАЦИЯ

Благодаря данной статье можно получить представление о методах работы со студентами, которые считаются важными в репетиторской деятельности, а также о способах усвоения и принятия данной информации и знаний.

Ключевые слова: преподаватели, ученики, получение информации, обучение, метод, прием, освоение, обучающийся.

ABSTRACT

It is possible to gain an understanding of the methods of working with students, which are considered important in tutoring activities, and the ways of learning and accepting the given information and knowledge through this article.

Keywords: tutors, students, receiving information, learning, method, technique, studying, learner.

KIRISH

Inson shaxsini shakllantirish va rivojlanitirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbir-harakatlar va intilishlar yig'indisi – bu tyutorlik faoliyatidir. Bu jarayon faqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlarni emas, balki butun ijtimoiy tuzum, uning yetakchi g'oyalari va ta'limning barcha turlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari tyutorlik shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi va estetik didi o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni ham anglatadi. Bilamizki har bir sohada bajarilishi kerak bo'lgan ishni detaligacha tahlil qilish va o'rganish orqali natija va muvaffaqiyatga erishish mumkin. Shu jumladan, tyutorlar ham o'z talabalarining shaxsiyatini tushunmasdan, ularning ma'lumotni qabul qilish qobiliyati va ko'nikma darajasini bilmasdan turib, talabalarga bilim berish va ma'lum sohada yutuq egallashiga ko'maklasha olmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

“Tyutorlik faoliyati – bu ta'lim oluvchilarga yo'naltirilgan ta'limni individuallashtirish, ta'lim motivlari va qiziqishlarining fenomeni va rivojlanishini yaratish uchun yaratilgan individual ta'lim dasturidir” (A.N.Bogachev). [10;95-b]

Tyutorlik xizmati g'oyasi ishlab chiqilgan ommaviy maktab pedagogikasiga va tyutorlik g'oyalari ma'lum bir qarshilikda qo'llab-quvvatlash qo'shimcha yoki masofaviy ta'lim amaliyotida, o'qitishda eng tez va samarali amalga oshirildi. Ammo shunga qaramay, bunday maktablar, litseylar va boshqa muassasalar mavjud edi. Yangi umumiy ta'lim-ko'pincha maktab uchun odatiy bo'lmagan va g'ayrioddiy vazifalar berilar edi, ammo talabalarining individual harakati imkoniyatlarini ta'minlashning imkoniyati yetarli emas edi. Ularning aksariyati o'z faoliyati rejimiga ko'ra, va ko'pchilik maqomga ko'ra (masalan, Tomskdagi

"Evrrika-rivojlanish" maktabi) ular innovatsion, chunki ular doimo o'z maqsadlari, g'oyalari va ish shakllari o'zgartiradilar. Ushbu jarayonda olimlar-o'qituvchilar, psixologlar ishtirok etadilar, faylasuflar, o'quv fanlari mazmunini ishlab chiquvchilar; bu holda ta'lim muassasasi laboratoriyaga o'xshaydi. Biroq, bugungi kunda allaqachon imkon beradigan bir qator shartlar va muammolar mavjud maktabda tyutorlik texnologiyalaridan ommaviy foydalanish va tyutor kasbining tarqalishi kengaydi. Tadqiqotchilar tyutorlik atamasining zamonaviy tushunchasini uchta asosiy komponentini ajratib ko'rsatishadi [9;110-115-b].

1. Tyutorlik – qo'llab-quvvatlash (ta'lim muammolarini hal qilishda sub'ektning mustaqilligini shakllantirishga qaratilgan pedagogik faoliyat turi).
2. Tyutorlik - qo'llab-quvvatlash (individual ta'lim dasturlarini amalga oshirishga qaratilgan yordam, loyihalash ishlari, tadqiqot faoliyati).
3. Tyutorlik - yordam berish (kasbiy, madaniy va shaxsiy o'zini o'zi belgilashda yordam berishga qaratilgan faoliyat).

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Talabalar bilan ishlashda, ularning o'rganish, ma'lumotlarni qayta ishlash, yodlash va o'zlashtirish uslubidagi farqlarni aniqlash samarali yo'l hisoblanadi. Kolb (1984) nazariyasiga ko'ra, to'rtta asosiy o'rganish uslublarini keltirilgan:

- **Dinamik o'rganuvchilar:** ular juda faol, mashg'ulotlarning qanday bajarilishini qatnashib, o'z ko'zlari bilan ko'rishni yoqtiradigan, o'z-o'zini kashf qilish, sinov va xatolar orqali o'rganadigan shaxslar.
- **Tasavvur orqali o'rganuvchilar:** ular ko'proq kuzatadi va mulohaza yuritadi, tinglash va fikr almashish orqali bilim egallashadi.
- **Analitik o'rganuvchilar:** asosan nazariyotchi bo'lgan, faktlarni qidiradigan, asosiy omillar va aloqalarni fikrlash orqali tushunishni xohlaydigan shaxslar.

- **Amaliy o'rganuvchilar:** ancha pragmatik va samaradorlikka yo'naltirilgan shaxslar bo'lib, narsalar qanday ishlashini bilishga intiladigan, nazariyalarni sinab ko'rish, oqilona yo'llar va sog'lom fikrni qo'llash orqali o'rganadilar.

Ta'lim jarayonida o'quvchi talabalarning o'rganish va ma'lumotni qayta ishlash uslublarini farqlashning yana bir usuli mavjud. Tyutor uni bilish va tahlil qilish orqali talabalarga yanada oson va tushunarli bilim berishi, ular bilan sifatli mashg'ulot va treninglar tashkillashi mumkin. Bunga - o'rganuvchilarning vizual, eshitish va kinestetik qobiliyatlari o'rtasidagi farqni ko'ra olish kiradi.

- **Vizual o'rganuvchilar** rasmlarga tayanadilar va odatda rasmlar xususida fikr yuritadilar. Ular berilgan mavzu qanday ko'rinishi, nimaga o'xshashini bilishni xohlaydi va narsalarni ko'rish orqali juda yaxshi eslab qolishadi. Ularni eng yaxshi vizual o'quv vositalari ya'ni tarqatma materiallar, flip-chartlar, proyeksiyalar, rasmlar va diagrammalar va boshqalardan foydalanish orqali o'qitiladi.
- **Auditoriya o'rganuvchilari** odatda tinglash orqali yaxshi o'rganadilar. Ular ma'ruzalar va muhokamalar orqali (ular faol ishtirok etishi mumkin) o'rganishni afzal ko'radilar. Ular eshitish yoki ovoz chiqarib aytish orqali yaxshi eslab qolishadi. Ularni o'qitishda, aniq gapirish, ovoz va tildan foydalanish, ongli ravishda va tez-tez savollar berish muhimdir.
- **Kinestetik o'rganuvchilar** biror narsani tushunishi uchun unga jismonan tegishi talab etiladi. Ular teginish, his qilish va shaxsiy tajriba orqali yaxshiroq o'rganadilar. Ular narsalarni yozish va amaliy mashq qilish orqali yaxshi esda olib qolishadi. Trening davomida ular ixtiyoriy vazifalar, amaliy mashg'ulotlar va ko'rgazmalarda qatnashishda ideal bo'lishadi.

Talabalar guruhi bilan samarali mashg'ulot o'tkazish uchun bir qancha turli xil metodlar va elementlarni birlashtirgan yordam uslubini qo'llash muhimdir. Bu, odatda, ma'ruza qismlari, doska yoki flipchartlardan foydalanish kabi usullar va

komponentlar, ochiq munozaralar, guruhlarda ishlash, amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar aralashmasi orqali amalga oshiriladi.

Talabalar uchun motivatsiya manbalari:

- **Ijtimoiy munosabat:** yangi do'stlar orttirish, uyushish va do'stlashish ehtiyoji mavjud.
- **Tashqi yordamga umid:** boshqa kimningdir ko'rsatmalariga rioya qilish; orzu va maqsadlarini boshqalar tavsiyalari orqali aniqlash va bajarish.
- **Ijtimoiy farovonlik:** insoniyatga xizmat qilish qobiliyatini rivojlantirish, jamiyatga xizmatga tayyorlab, jamoat ishlarida ishtirok etish qobiliyatini oshirish.
- **Shaxsiy rivojlanish:** ishda yuqori maqomga erishish, xavfsiz professional yuksalish va raqobatchilardan xabardor bo'lish.
- **Qochish/stimulatsiya:** zerikishdan xalos bo'lish uchun uy yoki ishdan ma'lum muddatga tanaffus qilib turish va hayotning boshqa aniq tafsilotlariga qarama-qarshilikni taqdim etish.
- **Kognitiv qiziqish:** bilim olish uchun o'rganish, o'z manfaati va aqliy faoliyati rivoji uchun bilimga intilish.

Tyutorlik talabalar bilan ishlashga imkon berish va ularning maqsadi yo'lida harakatini kuchaytirishga ko'mak beradigan faoliyat hisoblanadi. Samarali tyutorlik faoliyati- bu ma'lum bir shaxs yoki shaxslar guruhiga yordam berishni taqozo etadi. Muayyan vazifani bajarish yoki ma'lum bir maqsadga erishish uchun muhokamalarning o'zaro ta'siriga e'tibor qaratish kerak. Bu talabalarni bir vaqtning o'zida tanqidiy va konstruktiv bo'lish bilan birga, g'oyalar, resurslar va mulohazalar bilan bo'lishishga undaydigan usuldir.

XULOSA

Xulosa o'rnida, talabalar bilan faoliyat olib borish va bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishi uchun tyutor qo'l ostidagilarni yaxshi o'rganishi, ularning ma'lumotni qabul qilish, qayta ishlash va yodda olib qolish ko'nikmalarini bilishi

kerak. Bularni aniqlash uchun talabalarning o'rganish uslublarini ko'rib chiqish muhimdir. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar shular jumlasiga kiradi. Bundan tashqari talabalarga turlicha motivlar berish orqali yangi ma'lumot va bilimlarni o'rganish va yodda olib qolishga undash mumkin.

Tyutor ko'rsatmalari va maslahatlariga amal qilgan talabalar, o'z bilganlaricha ish tutgan talabalarga qaraganda ko'proq muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Chunki tyutor talabaning o'zi payqamagan qobiliyatlarini aniqlay olishi, uning orzu va maqsadlaridan kelib chiqqan holda talaba uchun individual ta'lim trayektoriyasini yaratib berishi, talabaning o'rganish va yodda saqlash qobiliyatiga munosib treninglar o'tqazishi talabaga to'g'ri va samarali harakat olib borish va hayot yo'lida ko'plab yutuq va marralarni zabt etishiga sababchidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Facilitation skills and methods of adult education - A guide for civic education at grass roots level – Project supported by the EU.
2. Ally M., “Tutoring skills for distance education”, open Praxis , 1, 2000,
3. Brown, C. (2002). Simple and effective – teacher roles remain a powerful framework to embed within the practice of teaching. In d. Willis, J. Price, & N.
4. O'rinova N.M; Muxammadjonova M.I - “Talimda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyatli jihatlari” - Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 11-son_8-to'plam_Dekabr-2023
5. O'rinova N,M; Muxammadjonova M.I – “Edge Hill universitetida tyutorlik tizimi xususiyatlari” – Международный научный журнал № 8(100), часть 1 «Научный Фокус» Декабря, 2023
6. Ратанова Т.А, Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. – Переработанное и дополненное издание пособия Т.А.Ратанова, Л.И. Золотарева, Н.Ф.Шляхта «Методы изучения и

психодиагностика личности» - М.: Московский психолого – социальный институт: Флинта, 1998. 101 – 102 б

7. Налоговый Гайд для репетиторов в Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // URL: <https://www.taxback.co.uk/tax-guide-for-tutors-in-the> (дата обращения 26.05.2020).

8. Tyutorskoye soprovojdeniye obrazovatelnoy deyatelnosti: uchebnoye posobiye. Praktikum / М. А. Дьячкова, О. Н. Томск; FGBOU VO «UrGPU». – Yekaterinburg, 2016. – 184 s.

9. Tyutorskoye deystviye v obrazovani: teoriya, praktika, podgotovka kadrov: uchebno-metodicheskoye posobiye / А. N. Bogachev, V. S. Silitskiy; Yujno-Uralskiy gosudarstvenniy gumanitarno-pedagogicheskiy universitet. – [Chelyabinsk]: Yujno-Ural'skiy nauchniy sentr RAO, 2021. – 184 s.

10. Osnovi tyutorstva: kurs leksiy [Elektronniy resurs]: uchebnoye posobiye dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy / N. V. Shramko; Ural. gos. ped. un-t. – Elektron. dan. – Yekaterinburg: [b. i.], 2018.